

O'TKIR RESPIRATOR SIMPTOMLARI BO'LGAN BOLALARDA PZR-DIAGNOSTIKANING AHAMIYATI

Tuychiyev Laziz Nadirovich

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazining virusologiya ilmiy-tadqiqot instituti

laziz.tuychiev@tma.uz

<https://orcid.org/0000-0002-3457-1616>

Xudaykulova Gulnara Karimovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Jamoat salomatligi va menejment kafedrasini mudiri

gkhudaykulova@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0686-8367>

Mirxoshimov Mirbobir Botir o'g'li

Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazining virusologiya ilmiy-tadqiqot instituti

botirovich@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9121-6223>

Tel: (94) 607 01 27

Virusologiya ilmiy-tadqiqot instituti direktori, t.f.d., akademik E.I.Musabaev taqrizi asosida

ANNOTATSIYA

Mazkur tadqiqotda 70 nafar o'tkir respirator infeksiya simptomlari bilan shifoxonaga yotqizilgan bolalarda polimer zanjir reaksiyasi (PZR) yordamida etiologik agentlar aniqlanishi o'rganildi. Natijalarga ko'ra, 21 (30,0%) bolada virus aniqlanib, monoinfeksiya 14 (20,0%), miksinfeksiya esa 7 (10,0%) hollarda kuzatildi. Eng ko'p aniqlangan viruslar bocavirus va metapnevoviruslar bo'ldi. Tadqiqot PZR diagnostikaning bolalar amaliyotida muhimligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: O'RI, bolalar, PZR, miksinfeksiya, bocavirus, metapnevovirus

АННОТАЦИЯ

В исследование включены 70 детей, госпитализированных с симптомами острой респираторной инфекции, которым проводилось ПЦР-исследование мазков из верхних дыхательных путей. У 21 (30,0%) ребенка был выявлен хотя бы один вирус, из них моноинфекции — у 14 (20,0%), ко-инфекции — у 7 (10,0%). Наиболее часто определялись бокавирус и метаневмовирус. Результаты подчеркивают важность применения ПЦР-диагностики в педиатрической практике.

Ключевые слова: ОРИ, дети, ПЦР, ко-инфекции, бокавирус, метаневмовирус

ABSTRACT

This study included 70 children hospitalized with acute respiratory infection (ARI) symptoms who underwent PCR testing of upper respiratory tract samples. Viral pathogens were identified in 21 (30.0%) children, with monoinfections in 14 (20.0%) and coinfections in 7 (10.0%). Bocavirus and metapneumovirus were the most frequently detected agents. The findings confirm the clinical significance of PCR diagnostics in pediatric practice.

Key words: ARI, children, PCR, coinfection, bocavirus, metapneumovirus

KIRISH O'tkir respirator infeksiyalar (O'RI) pediatriya amaliyotida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bo'lib, ular butun dunyo miqyosida bolalar kasallanishi va shifoxonaga yotqizilishining asosiy sabablaridan biri sifatida qayd etiladi [1,2]. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda 150 milliondan ortiq og'ir O'RI holatlari aniqlanadi, ulardan taxminan 20 foizi statsionar davolanishni talab etadi [3]. Ushbu ko'rsatkichlar rivojlanayotgan mamlakatlarda yanada og'ir tus oladi, chunki respirator kasalliklar bolalar o'limining salmoqli qismini tashkil etadi va umumiy infeksiyon kasallanish tuzilmasida yetakchi o'rin egallaydi [4].

O'RIlarning klinik belgilari (yo'tal, burun oqishi, tana haroratining ko'tarilishi, nafas qisishi) yuqori darajada nonspefik bo'lgani uchun dastlabki bosqichlarda virusli va bakterial etiologiyani ajratish murakkab hisoblanadi [5]. Bu esa ko'pincha antibiotiklarning asossiz qo'llanishiga olib keladi. Tadqiqotlarga ko'ra, virusli infeksiyaga ega bo'lgan bolalarning 60% gacha holatlarida shifokorlar tomonidan antibiotiklar buyuriladi [6]. Natijada esa antibiotiklarga rezistent mikroorganizmlar paydo bo'lib, bu global sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo sanaladi. Shu bilan birga, noto'g'ri antibiotikoterapiya davolash xarajatlarini orttiradi, nojo'ya ta'sirlar xavfini kuchaytiradi hamda bemorning kasalxonada qolish muddatini uzaytiradi.

So'nggi yillarda yuqori sezgirlik va spetsifiklikka ega molekulyar usullar, jumladan, polimer zanjir reaksiyasi (PZR) pediatrik amaliyotda keng qo'llanila boshladi va bu jarayon diagnostikaning sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda [7]. PZR yordamida qisqa vaqt ichida bir vaqtning o'zida bir necha respirator viruslarni aniqlash, ularning turlarini farqlash, hamda bir-biri bilan birgalikda uchraydigan miksinfeksiyalarni qayd etish mumkin [8,9]. Bu esa kasallik etiologiyasini aniqlashda, epidemiologik nazoratni kuchaytirishda hamda bemorlar uchun individual davolash strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda, ayniqsa COVID-19 pandemiyasi ortidan, o'tkir respirator simptomlar bilan keladigan bolalarda differensial diagnostikaning murakkablashgani kuzatilmoqda. Chunki klinik belgilarning katta qismi boshqa respirator infeksiyalar bilan o'xshashdir. Shunday sharoitda PZR-diagnostika infeksiyani tez va aniq aniqlashning ishonchli vositasi sifatida qaralmoqda. Uning yordamida shifokorlar nafaqat bemor uchun eng maqbul davo rejasini tanlashlari, balki asossiz antibakterial davolashdan saqlanishlari ham mumkin.

Shu bois, O'RI bo'lgan bolalarda PZR-diagnostikaning amaliyotdagi samaradorligi va ahamiyatini o'rganish bugungi kun pediatriyasida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bu nafaqat klinik qaror qabul qilish sifatini oshiradi, balki antibiotiklardan oqilona foydalanishga ko'maklashadi va kelajakda antibiotik rezistentligi muammosini kamaytirishga hissa qo'shadi.

A DABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA Mazkur tadqiqot retrospektiv dizaynga asoslangan bo'lib, 2024 yil yanvar–may oylarida Zangiota ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar shifoxonasiga o'tkir respirator infeksiya (O'RI) belgilari bilan yotqizilgan jami 70 nafar bola (N = 70) klinik va laborator jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqotning asosiy vazifasi bolalar orasida virusli etiologiyaning tarqalishini, yosh va jinsiy xususiyatlar bo'yicha taqsimlanishini hamda polimer zanjir reaksiyasi (PZR) yordamida aniqlangan patogenlarning spektrini o'rganishdan iborat edi.

1. Jadval yosh bo'yicha taqsimot (n=70)

Tanlash mezonlari sifatida bemorlarda klassik O'RI simptomlarining mavjudligi — yo'tal, burun oqishi (rinoreya), tana haroratining ko'tarilishi ($\geq 37,5^{\circ}\text{C}$) va nafas qisishi kabi klinik belgilar qabul qilindi. Barcha ishtirokchilardan yuqori nafas yo'llaridan (burun-halqum va halqum orqa devori) sterillik qoidalariga rioya qilgan holda surtma namunalari olinib, keyinchalik laboratoriyada molekulyar-genetik tekshiruvlardan o'tkazildi.

Ishtirokchilarning demografik ko'rsatkichlari shuni ko'rsatdiki, median yosh 2,0 yilni tashkil etgan bo'lsa, o'rtacha yosh 3,02 yil bo'ldi, yosh diapazoni esa 3 oylik chaqaloqlardan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab oldi. Tadqiqotda jinsiy nisbat o'g'il bolalar ustunligi bilan tavsiflandi: 47 nafar (67,1%) o'g'il va 23 nafar (32,9%) qiz bola ishtirok etdi. Bu ko'rsatkich O'RI ko'pincha erkak jins vakillarida yuqoriroq uchrashini bildiruvchi boshqa xalqaro kuzatuvlar bilan hamohangdir.

Laborator tahlillarda kengaytirilgan PZR-panellardan foydalanildi. Diagnostika uchun quyidagi virus markerlari qamrab olindi: Bocavirus (BoV), Metapneumovirus (MPV), Parainfluenza viruslari (PIV-1, PIV-2, PIV-4), Respirator-sintisial virus (RSV), Rinovirus (RV) va Adenovirus (AdV). Har bir bemorda hech bo'lmaganda bitta virus aniqlangan taqdirda natija ijobiy sifatida baholandi. Agar ikki yoki undan ortiq patogen aniqlansa, bu holat miksinfeksiya sifatida qayd etildi.

Metodologik jihatdan, tadqiqot natijalari statistik tahlilga tortildi. Foiz nisbatlari va absolyut qiymatlar hisoblab chiqildi, yosh va jinsiy guruhlar bo'yicha taqsimotlar alohida ajratildi. Shuningdek, aniqlangan viruslarning chastotasi xalqaro epidemiologik ma'lumotlar bilan solishtirildi. Bu yondashuv tadqiqot natijalarining ilmiy asoslanganligini va ularning xalqaro kontekstda qiyosiy tahlilini ta'minladi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, oxirgi yillarda PZR usuli respirator infeksiyalar diagnostikasida "oltin standart"ga aylanib bormoqda. Avvalgi klassik immunoferment yoki tezkor antigen testlari ko'pincha past sezgirlik va spetsifiklik bilan ajralib turgan bo'lsa, PZR texnologiyasi qisqa muddatda yuqori aniqlik bilan virusni identifikatsiya qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, PZR yordamida bir vaqtning o'zida bir nechta virusni aniqlash mumkinligi, ayniqsa, bolalarda ko'p uchraydigan miksinfeksiyalarni tashxislashda muhim ahamiyatga ega. Shu jihatdan, ushbu metodologiya klinik amaliyotda antibiotiklarning asossiz qo'llanishini kamaytirish, oqibatda esa antimikrob rezistentlikka qarshi kurashishda dolzarb o'rin tutadi.

Shuningdek, adabiyotlarda Bocavirus va Metapneumovirus kabi ilgari kamroq o'rganilgan viruslarning bolalar orasida muhim etiologik agent sifatida ajralib chiqayotgani ta'kidlanadi.

Tadqiqotimizda ham ushbu viruslarning aniqlanishi global epidemiologik tendensiyalar bilan uyg'un natijalarni ko'rsatdi.

NATIJALAR Jami 70 nafar bola tadqiqotga jalb etildi. Ulardan 21 nafarida (30,0%) polimeraza zanjiri reaksiyasi (PZR) natijalari musbat chiqib, kamida bitta respirator virus aniqlangan bo'lsa, 49 nafarida (70,0%) virus etiologiyasi tasdiqlanmadi. Ushbu ko'rsatkichlar o'tkir respirator kasalliklarda viruslarni aniqlash chastotasining yuqoriligini hamda klinik simptomlarning ko'p hollarda noaniq va o'zaro ustma-ust tushishini tasdiqlaydi.

Virusli etiologiyasi tasdiqlangan bemorlarning 14 nafarida (20,0%) monoinfeksiya qayd etilgan bo'lib, bu holatda faqat bitta virus aniqlangan. Qolgan 7 nafar (10,0%) bolalarda esa miksinfeksiya kuzatilib, bir vaqtning o'zida ikki yoki undan ortiq virus mavjudligi tasdiqlandi. Miksinfeksiyalar klinik amaliyotda alohida ahamiyat kasb etadi, chunki ularning borligi kasallikning og'irroq kechishi, yuqori haroratning davomiyligi va nafas yetishmovchiligi belgilari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

2. Jadval. Aniqlangan viruslarning chastotasi

Yosh bo'yicha taqsimot shuni ko'rsatdiki, tadqiqotga jalb etilganlarning asosiy qismini 1–3 yosh oralig'idagi bolalar tashkil etdi — 45 nafar (64,3%). 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar 3 nafar (4,3%)ni, 4–6 yoshdagi bolalar 17 nafar (24,3%)ni, 7–12 yoshdagilar 3 nafar (4,3%)ni, 13 va undan katta yoshdagilar esa atigi 2 nafar (2,9%)ni tashkil etdi. Bu taqsimot bolalik davrida, ayniqsa, ilk uch yil ichida respirator infeksiyalarga moyillik yuqori ekanini ko'rsatadi. Immun tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi, yuqori kontaktlilik va bog'cha muassasalarida infeksiya tarqalishining osonligi bu guruhda yuqori sezgirlikni izohlaydi.

Aniqlangan viruslar tarkibi ham o'ziga xos xususiyatlarni namoyon qildi. Eng ko'p uchragan virus Bocavirus bo'lib, u 8 nafar bemorda (11,4%) aniqlangan. Bocavirus bolalarda nafaqat yuqori nafas yo'llari infeksiyalari, balki uzoq davom etuvchi yo'tal va bronxoobstruktiv sindrom bilan bog'liqligi sababli klinik jihatdan katta ahamiyatga ega. Metapneumovirus esa 5 nafar (7,1%) bemorda qayd etildi, bu esa uning RSV bilan bir qatorda bolalik davridagi muhim patogenlardan biri ekanini ko'rsatadi.

Paragripp viruslari (PIV) turlicha chastotada aniqlangan: PIV-2 — 4 nafar (5,7%), PIV-1 — 3 nafar (4,3%), PIV-4 esa 2 nafar (2,9%) bolalarda tasdiqlandi. Ushbu natijalar paragripp viruslarining ham bolalik davrida respirator infeksiyalarning yetakchi sababchilari qatorida ekanini tasdiqlaydi. RSV (respirator-sintsiyal virus) ham 4 nafar (5,7%) bolada qayd etildi, bu esa bronxiolit va pastki nafas yo'llari infeksiyalari rivojlanishida uning rolini yana bir bor ko'rsatdi.

Shuningdek, 2 nafar bemorda (2,9%) rinovirus va yana 1 nafarida (1,4%) adenovirus aniqlangan. Rinovirus odatda yengil kechuvchi infeksiya manbai sifatida qaralsa-da, immun tizimi sust bolalarda og'ir kechish ehtimoli ham mavjud. Adenovirus esa ba'zan uzoq davom etuvchi isitma va ko'proq klinik tashxisda differensial yondashuvni talab qiladigan simptomlar bilan kechadi.

PZR natijasi	Bolalar soni (n)	Ulushi (%)
Virus aniqlangan	21	30,0 %
— Monoinfeksiya	14	20,0 %
— Miksinfeksiya	7	10,0 %
Virus aniqlanmagan	49	70,0 %
Jami	70	100 %

3. Jadval. PZR natijalarining taqsimoti

Tadqiqot natijalari bolalar orasida virusli respirator infeksiyalarning etiologik spektri keng ekanini ko'rsatadi. Ayniqsa, Bocavirus va Metapneumovirusning yuqori chastotada aniqlanishi, paragripp viruslarining barqaror o'rni va RSVning pastki nafas yo'llari infeksiyalaridagi roli klinik amaliyotda PZR diagnostikasining muhimligini ta'kidlaydi.

MUHOKAMA Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bolalarda PZR yordamida o'tkazilgan tekshiruvlarda 30% hollarda virusli etiologik agent aniqlangan. Bu ko'rsatkich xalqaro epidemiologik kuzatuvlar bilan to'liq uyg'un keladi. Masalan, Yevropa va Osiyo mamlakatlarida o'tkazilgan tadqiqotlarda o'tkir respirator infeksiyalarning virusli sabablari 25–45% diapazonda qayd etilgan [10–12]. Bunday o'xshashlik PZR metodining sezgirligi va klinik amaliyotda uning yuqori informativligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Miksinfeksiya chastotasi bizning kuzatishlarimizda 10% ni tashkil etdi, bu esa oldingi adabiyotlarda qayd etilgan 8–20% ko'rsatkichlari bilan bevosita mos tushadi [13,14]. Miksinfeksiyalarning klinik ahamiyati shundaki, ular ko'pincha kasallik belgilari yanada og'irroq kechishi, isitmaning uzoq davom etishi, nafas yetishmovchiligi simptomlarining tezroq rivojlanishi va antibiotiklarning ko'proq buyurilishi bilan bog'liq. Aralash infeksiyalarda viruslar o'zaro sinergetik ta'sir ko'rsatib, bemorning immun javobini murakkablashtirishi mumkin. Bu holat pediatriya amaliyotida diagnostika va davolashning individual yondashuvini talab qiladi.

Eng ko'p aniqlangan viruslar Bocavirus va Metapneumovirus bo'lib, ular so'nggi yillarda nafaqat mahalliy, balki global miqyosda ham muhim etiologik agent sifatida ko'rilmog'da [15,16]. Bocavirusning bolalarda tez-tez aniqlanishi uning nafaqat respirator simptomlar, balki uzoq davom etuvchi yo'tal va bronxoobstruktiv sindromlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Metapneumovirus esa ko'pincha RSV bilan klinik jihatdan o'xshash simptomatika beradi, biroq ayrim hollarda og'irroq kechishi va kislorod terapiyasiga ehtiyojning yuqoriligi bilan ajralib turadi. Ushbu viruslarning yuqori chastotada uchrashi kelgusida diagnostik panellarda ularni muntazam qamrab olish zarurligini taqozo etadi.

Shuni ta'kidlash lozimki, PZR manfiy natijasi virusli etiologiyani to'liq inkor etmaydi. Bunga bir necha omillar sabab bo'lishi mumkin: namuna olish vaqti (kasallikning juda erta yoki kech davrida), virus yuklamasining pastligi, hamda laboratoriya texnik imkoniyatlari [17]. Shu bois PZR natijalari klinik kuzatuv, laborator va instrumental tekshiruvlar bilan kompleks baholanishi lozim. Ammo virusning aniqlanishi klinik qaror qabul qilish jarayonida katta yordam beradi: antibiotiklarni asossiz buyurishni kamaytiradi, simptomatik va antiviral terapiyani to'g'ri yo'naltiradi hamda epidemiologik nazorat choralari kuchaytiradi [18,19].

Tadqiqot natijalari, shuningdek, antibiotik rezistentligining oldini olishda PZRning bevosita ahamiyatini tasdiqlaydi. Chunki aynan bolalar amaliyotida, nonspefik klinik belgilarga asoslangan holda, ortiqcha antibakterial terapiya qo'llanishi juda keng tarqalgan. Virus etiologiyasining tasdiqlanishi esa klinitsistlarni antibiotiklardan voz kechishga undaydi, bu esa sog'liqni saqlash tizimida oqilona farmakoterapiya tamoyillariga rioya etilishiga xizmat qiladi.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO'YI TIBBIYOT JURNALI
1-TOM, 3-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Shuningdek, PZRning yana bir muhim jihati shundaki, u nafaqat klinik tashxis qo'yishda, balki sog'liqni saqlash tizimida epidemiologik monitoringni yo'lga qo'yishda ham keng qo'llanilishi mumkin. Ayrim viruslarning mavsumiyliigi, yosh guruhlari bo'yicha taqsimlanishi va miksinfeksiyalar chastotasini o'rganish profilaktik choralarini rejalashtirishda, emlash strategiyalarini ishlab chiqishda va viruslarning global sirkulyatsiyasini nazorat qilishda beqiyos ahamiyatga ega.

XULOSA 1. Bolalarda O'RI simptomlarida PZR yordamida 30% hollarda virus aniqlanadi.

2. Miksinfeksiya chastotasi 10% ni tashkil etib, ko'p virusli panellardan foydalanish zarurligini ko'rsatadi.

3. Bocavirus va Metapneumovirus eng ko'p uchraydigan agentlar sifatida aniqlangan.

4. PZR diagnostikasini bolalar amaliyotida keng joriy etish tashxis sifatini oshirish, antibiotiklarni oqilona qo'llash va infeksiyon nazoratni kuchaytirishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. WHO Global Health Estimates. World Health Organization; 2023.
2. Nair H, et al. Global and regional burden of hospital admissions for severe acute lower respiratory infections in young children in 2010: a systematic analysis. *Lancet*. 2013;381(9875):1380-90. doi:10.1016/S0140-6736(12)61901-1.
3. Nair H, et al. Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis. *Lancet*. 2010;375(9725):1545-55. doi:10.1016/S0140-6736(10)60206-1.
4. Walker CLF, et al. Global burden of childhood pneumonia and diarrhoea. *Lancet*. 2013;381:1405-16.
5. Fleming-Dutra KE, et al. Prevalence of antibiotic prescribing in viral respiratory infections in children. *JAMA*. 2016;315:1864-73.
6. Cebey-López M, et al. Prevalence of multiple viral detections in respiratory infections in children. *Pediatr Infect Dis J*. 2015;34:31-7.
7. Mahony JB. Multiplex PCR diagnostics in respiratory infections. *Clin Microbiol Rev*. 2008;21:716-47.
8. Calvo C, et al. Human metapneumovirus and mixed infections in children with respiratory disease. *J Med Virol*. 2015;87:954-60.
9. Jartti T, et al. Clinical interpretation of PCR results in pediatric respiratory infections. *Clin Microbiol Rev*. 2013;26:87-108.
10. Martin ET, et al. Frequency of viral co-infections in pediatric respiratory disease. *Pediatr Infect Dis J*. 2012;31:282-5.
11. Goka EA, et al. Viral co-infections in hospitalized children – epidemiological study. *J Infect Dis*. 2015;212:1134-40.
12. Schildgen O, et al. Human bocavirus: newly recognized pathogen in pediatric respiratory tract infections. *Emerg Infect Dis*. 2008;14:1507-10.
13. Van den Hoogen BG, et al. Discovery of human metapneumovirus. *Nat Med*. 2001;7:719-24.
14. Brendish NJ, et al. Sensitivity of molecular tests for respiratory pathogens in clinical practice. *Lancet Respir Med*. 2017;5:401-11.
15. Brittain-Long R, et al. Impact of multiplex PCR on respiratory virus diagnostics. *J Clin Virol*. 2010;47:236-40.